

“МИЖОЗЛАР БИЛАН МУНОСАБАТ БОШҚАРУВИ (CRM) ВА ЭКОТИЗИМНИНГ БАНКЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ”

**Н.Н.Рўзиев - Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият
миллий банки ходими**

Аннотация. Тезисда миждозлар билан муносабат бошқаруви (CRM) ва экотизимнинг банкларни рақамлаштиришдаги аҳамияти, банк даромадини кўпайтиришдаги роли таҳлил қилинган. Бундан ташқари, анъанавий банкларга асосий рақобатчи сифатида қаралаётган Fintech компанияларнинг устунликлари, уларнинг фаолиятида замонавий рақамли технологияларнинг ўрни ёритилган.

Калит сўзлар: банк, миждозлар билан муносабат бошқаруви (CRM), экотизим, Fintech компаниялар, интернет-магазин, киберҳимоя, булутли сервислар, капитал рентабеллиги кўрсаткичи.

Аннотация. В диссертации анализируется управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и роль экосистемы в оцифровке банков, роль увеличения доходов банка. Кроме того, преимущества финтех-компаний, которые считаются основными конкурентами традиционных банков, подчеркивают роль современных цифровых технологий в их деятельности.

Ключевые слова: банкинг, управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), экосистема, финтех-компанияи, интернет-магазин, кибербезопасность, облачные сервисы, показатель возврата капитала.

Annotation. The thesis analyzes customer relationship management (CRM) and the role of the ecosystem in the digitization of banks, the role of increasing bank income. In addition, the advantages of Fintech companies, which are considered to be the main competitors to traditional banks, highlight the role of modern digital technologies in their activities.

Keywords: banking, customer relationship management (CRM), ecosystem, Fintech companies, online store, cybersecurity, cloud services, capital return indicator.

Янги мижозларни жалб қилиш ва эскиларини сақлаб қолиш бу – ҳар қандай тижорат банкининг асосий мақсади ҳисобланади. Бугунги инновацион технологиялар даврида бу мақсадларга тизимни рақамлаштиришсиз эришишнинг имкони йўқ. Жумладан, масофадан туриб мижозни беометрик идентификация қилиш тизими нафақат мижозни идентификация қилиш, балки кредит ажратиш ва ҳисоб рақам очиш билан боғлиқ шартномаларни тузишга ҳам замин яратди.

2017 йилдаёқ АҚШ, Шимолий Европа ва Австралияда мижозларнинг 60 фоизи масофавий банк хизматларидан фойдаланган [1], масалан, АҚШда вояга етган аҳолининг ярмидан кўп қисми банк хизматларидан смартфон ва планшет ёрдамида фойдаланишган [2].

Мижозлар билан муносабат бошқаруви (CRM) тизими ёрдамида банк куйидаги имкониятларга эга бўлиши мумкин:

- қайси банк маҳсулотига талаб кўпроқ бўлаётганлиги;
 - мижозларнинг банк хизмати/маҳсулотига қандай муносабатдалигини ўрганиш, уларнинг кўпроқ қайси банк хизмат/маҳсулотларига қизиқишлари юқорилигини аниқлаш;
 - стратегияни мижозларнинг хоҳиш-истакларига қараб осонлик билан ўзгартириш;
 - мижозлар учун ҳар доим яқин бўлиш.

DenizBank (Туркия) CRM тизимини амалиётга жорий қилганидан сўнг мижозларни сақлаб қолиш коэффицентини 70 фоизга оширишга эришди, бундан ташқари, мазкур тизим маълумотлари таҳлили асосида ажратилган кредитлар салмоғи эса жами ажратилган кредитларнинг 40 фоизини ташкил қилди [3].

Харажатларни қисқартириш ва хизмат кўрсатиш тезлигини ошириш рақамлаштиришнинг яна бир ижобий жиҳатидир. McKinsey консалтинг компаниясининг тадқиқотларига кўра, рақамлаштириш натижасида янги банк маҳсулотларини сотиш ва хизмат кўрсатиш билан боғлиқ харажатларни 40-60 фоизгача қисқартиришга эришиш мумкин бўлади [4].

Маълумки, бугунги глобаллашган дунёда тижорат банклари бир қанча синовларга дуч келмоқда, жумладан:

- тартибга солувчи (Марказий банк) томонидан капитал ва ликвидликни ошириш, шунингдек, хатарларни бошқаришга қўйилаётган қатъий талаблар;
- ўз офисига эга бўлмаган, тор соҳага ихтисослашган ва замонавий технологиялардан фойдаланаётган необанклар томонидан рақобат муҳитининг кучайиши;
- бугунги кунгача анъанавий банклар томонидан амалга оширилган баъзи банк операцияларининг (тўлов тизими, истеъмол кредитлари, халқаро ва маҳаллий пул ўтказмалари) юқори технологияли Fintech компанияларига ўтиб кетиши.

Бу ҳолатлар банкларни анъанавий банк хизматлари билан чекланиб қолмай, интернет-магазин, озиқ-овқат етказиб бериш хизмати, аптека, телемедицина, юридик хизмат, консалтинг хизмати, киберҳимоя, булутли сервислар хизмати, кўчмас мулк танлови ва такси хизмати каби хизмат турларини миждозларга тақдим қилишга ундамоқда [5]. Мазкур хизматлар фанда бир сўз билан “экотизим” деб аталади.

2020 йилнинг август ойида ўтказилган сўровномада иштирок этган банк ходимларининг 75 фоизи кейинги 5 йилда банк фаолиятининг қуйидаги соҳалари рақамли Fintech компаниялари томонидан кучли рақобат муҳитига дуч келишини тахмин қилди: 57% - чакана кредитлаш, 48% - кичик ва ўрта бизнесга хизмат кўрсатиш ва 25% - йирик бизнесга хизмат кўрсатиш [6].

McKinsey компаниясининг маълумотларига кўра, ўзининг экотизимини 2025 йилгача мувафакятли ривожлантира олган банклар капитал рентабеллиги кўрсаткичини икки хонали сонга кўтаришга эриша олади [7]. Fintech компаниялар рақобат муҳитини кучайтирган ҳолда анъанавий банкларни рақамлаштириш жараёнини жадаллаштиришга ундайди, акс ҳолда, анъанавий банклар ўз миждозларини йўқота бошлайди.

Банк тизимини рақамлаштириш жараёнида ИТ компаниялар муҳим рол ўйнайди, шу нуқтаи назардан юртимизда рақамлаштириш жараёнини қўллаб-қувватлаш учун ИТ-компания (парк)ларга 2028 йилга қадар қатор имтиёзлар берилган, жумладан, даромад солиғи - 7,5%, корпоратив ва ижтимоий тўлов -0%, маҳсулот ва хизматлар импортида божхона тўловлари - 0%).

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Цифровая Россия: новая реальность / А. Аптекин, В. Калабин, В. Клинецев, Е. Кузнецова, В. Кулагин, И. Ясенович // Июль 2017 года. Digital/McKinsey. с. 31;
2. Роль технологий ИИ в очеловечении цифрового банкинга. Сайт компании Geektime [Электронный ресурс]. – URL: <https://geektimes.ru/company/wirex/blog/293673> (дата обращения: 15.08.2018);
3. Anthony L. et al., 2017;
4. Цифровая Россия: новая реальность / А. Аптекин, В. Калабин, В. Клинецев, Е. Кузнецова, В. Кулагин, И. Ясенович // Июль 2017 года. Digital/ McKinsey. – С. 31;
5. Allchin C. et al. When vision and value collide: The state of the financial services industry 2020. New York: Oliver Wyman; 2020. 33 p. URL: <https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2020/January/Oliver-Wyman-State-of-the-Financial-Services-Industry-2020.pdf>;
6. Marous J. Innovation in retail banking. Paris: Efma; 2020. 88 p. URL: <https://www.efma.com/study/5227-innovation-in-retail-banking-report-2020>;
7. Финтех 2019. Годовое исследование рынка финансовых технологий в России // Bloomchain [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https:// bloomchain-cdn.s3.amazonaws.com/uploads/wp-content/pdf/ Fintech2019.pdf](https://bloomchain-cdn.s3.amazonaws.com/uploads/wp-content/pdf/Fintech2019.pdf) (дата обращения: 15.08.2020).